

Adherencia a lactancia materna exclusiva y autoeficacia en mujeres de la UMF 75

Celina Guadalupe Sill-Santos, Nancy Juárez-Paquini, Macias Lezama-Juliana

Unidad de Medicina Familiar No. 75 Nezahualcóyotl, Estado de México, México

Resumen

La lactancia materna no solo está marcada como un beneficio para los lactantes sino también para aquellas madres que deciden proporcionarla con exclusividad en los primeros 6 meses de vida, a pesar de las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud las cifras en cuanto a lactancia materna exclusiva (LME) continúan con tendencia a la baja. **OBJETIVO:** Se evaluó la asociación de la adherencia a la lactancia materna exclusiva y autoeficacia en mujeres de la UMF 75. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico transversal en 132 mujeres que accedieron a participar en el estudio con firma previa en consentimiento informado, se aplicó una cedula de identificación y en ella se recolectaron los datos sociodemográficos y posterior un cuestionario de autoeficacia para lactar evaluando los primeros 6 meses de lactancia exclusiva. **RESULTADOS:** De una muestra de 132 participantes, el 53% presentó tanto adherencia como autoeficacia alta durante los primeros 6 meses de lactancia materna exclusiva. **CONCLUSIÓN:** tanto la adherencia como la autoeficacia deben estar presentes para que la lactancia materna exclusiva se lleve a cabo de forma eficaz sin embargo en el estudio realizado no se encontró asociación estadística encontrando una $P = 0.210$ confirmándose la hipótesis nula.

Abstract

OBJECTIVE: The association between adherence to exclusive breastfeeding and self-efficacy was evaluated in women from the 75th FMU. **MATERIALS AND METHODS:** An observational, cross-sectional analytical study was conducted in 132 women who agreed to participate in the study after signing an informed consent form. An identification card was used to collect sociodemographic data and subsequently complete a breastfeeding self-efficacy questionnaire evaluating the first 6 months of exclusive breastfeeding. **RESULTS:** From a sample of 132 participants, 53% of the total sample presented both adherence and high self-efficacy during the first 6 months of exclusive breastfeeding. **CONCLUSION:** Both adherence and self-efficacy must be present for exclusive breastfeeding to be effective; however, in the study conducted, no statistical association was found, with a $P = 0.210$, confirming the null hypothesis.

Palabras Clave: Adherencia, Autoeficacia, lactancia materna exclusiva

Keywords: Adherence, Self-efficacy, Exclusive breastfeeding

1. INTRODUCCIÓN

La lactancia materna no solo está marcada como un beneficio para los lactantes sino también para aquellas madres que deciden proporcionarla con exclusividad en los primeros 6 meses de vida, a pesar de las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud las cifras en cuanto a lactancia materna exclusiva (LME) continúan con tendencia a la baja, lo cual se convierte en un tema de suma importancia no solo a nivel nacional también internacional, llegando incluso a generar problemas de salud pública importantes [1]. Algunas estimaciones a nivel mundial refieren que podrían disminuir en un 12% las muertes infantiles de entre 0-5 años, esto causando un impacto de 800,000 fallecimientos en países con bajo ingreso [1].

En cuanto a nivel nacional hablamos de que México tendrá que superar para el año 2025 una baja en la prevalencia del 40% en el retraso de crecimiento a nivel mundial, Campos AP, Vilar-Compte M, Hawkins SS. Asociación entre lactancia materna y retraso del crecimiento infantil en México. y Salud global (2020) realizaron un estudio donde se puede ver que un 12.3% de los lactantes que reciben menos de 6 meses de lactancia materna exclusiva (LME) sufrió retraso en el crecimiento [2].

Basado en datos estadísticos la autoeficacia en la lactancia tiene impacto a nivel socioeconómico, esto debido a que el sobrepeso postparto asociado a no dar lactancia materna costará 1,96 billones de dólares en 2020 a 4 billones en 2035 esto siendo una enorme pérdida económica, es por eso por lo que para los gobiernos es

esencial mejorar los programas de información que ayuden a ampliar el conocimiento sobre lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses [3].

La autoeficacia se refiere al conocimiento que los individuos tienen acerca de sus capacidades y confianza para alcanzar una meta o enfrentar una situación [22].

La autoeficacia fue definida por primera vez por Albert Bandura, según él la autoeficacia es crucial e importante al momento de determinar un comportamiento en específico, ya que reflejará cómo se percibirán acerca de sus propias habilidades, por lo que nos lleva al razonamiento que de que las madres que tengan mayor autoeficacia tendrán también mayores probabilidades de amamantar [22].

La adherencia es aquella conducta que desarrollarán las mujeres que se encuentren dando lactancia materna exclusiva durante un periodo de tiempo igual o mayor a 6 meses en el cual se medirá el grado en el que esta actividad se está llevando a cabo [28].

Cuando hablamos de adherencia podría pensarse en culpar únicamente al paciente o al médico que da las indicaciones a seguir sin embargo en el artículo Kardas P. De la no adherencia a la adherencia, menciona que la no adherencia es culpa de nadie y que continúa siendo un escenario prevalente, también se menciona que la metodología con la cual se medirá es dependiente de la adherencia que vamos a analizar [29].

Es necesario que para poder prevenir la falta de adherencia se conozcan las causas principales que la propician. La OMS desarrolló un modelo de los determinantes que afectan la adherencia, agrupados en cinco grupos principales: 1) sistema de salud; 2) terapia; 3) condición; 4) factores relacionados con el paciente y 5) factores socioeconómicos. Sin embargo, y a pesar de esto aún no hay un respaldo o vínculo que confirme que estos factores y el nivel de adherencia estén relacionados por lo que el factor debe ser evaluado de forma individual y cuidadosa [29].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional analítico transversal por cuotas en el cual se tomó una muestra de 132 pacientes

En la estadística descriptiva se utilizaron frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas dicotómicas y ordinales como son adherencia, autoeficacia, nivel de autoeficacia, escolaridad, ocupación, estado civil, edad, número de embarazos y tipo de resolución del embarazo. En estadística Inferencial se realizó un análisis bivariado: se utilizó la prueba estadística no paramétrica chi cuadrada para asociar adherencia a la lactancia materna exclusiva con la autoeficacia en la lactancia materna exclusiva.

3. INSTRUMENTOS

Para la recolección de la información se aplicó una cedula de identificación, así como el siguiente cuestionario que evalúa la Autoeficacia para lactar en mujeres mexicanas.

El instrumento de autoeficacia para lactar está compuesto por 14 ítems con escala tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta.

El instrumento utilizado habitualmente para valorar la autoeficacia de la lactancia materna (LM) es la breastfeeding self-efficacy scale-short form (BSES-SF). Este estudio valora la relación entre la puntuación de la BSES-SF y el riesgo de abandono de la lactancia. También se determina el punto de corte en la puntuación de la escala que optimiza la detección de este riesgo desde la atención primaria.

Esta escala fue creada en Canadá en el año 2003 y fue utilizada y validada en un estudio Balaguer-Martínez JV, García-Pérez R, Gallego-Iborra A, Sánchez-Almeida E, Sánchez-Díaz MD, Ciriza-Barea E. Capacidad predictiva para la lactancia y determinación del mejor punto de corte de la escala BSES-SF. 2022. (alfa de Cronbach = .93).

4. RESULTADOS

Dentro de las 132 participantes en este estudio se obtuvo una $P = 0.210$ por prueba de chi cuadrado. A su vez en la gráfica podemos encontrar que aquellas participantes que representan tanto la presencia de adherencia como de autoeficacia son 70 mujeres lo cual significa que el 53% de las participantes encuestadas tienen ambas características, mientras aquellas participantes que presentaron adherencia pero no autoeficacia son 21 representando así un 15.9% de la muestra, las participantes que no presentaron adherencia pero si la presencia de autoeficacia fueron 33 dando así un 25% de nuestra muestra y aquellas participantes que no presentaron ni adherencia ni autoeficacia fueron únicamente 8 mujeres representando solo el 6.1% de las encuestadas.

Gráfica 1. Adherencia en la lactancia materna exclusiva y la autoeficacia en mujeres de la UMF 75

A partir de una tabla con los datos sociodemográficos de las mujeres encuestadas se pudieron obtener otros datos relacionados como el nivel de escolaridad predominante en aquellas mujeres que presentaron niveles altos de adherencia y autoeficacia.

Tabla 1. Escolaridad como variable sociodemográfica de mujeres en periodo de lactancia de la UMF 75

Escolaridad	Autoeficacia alta	Autoeficacia baja	Adherencia alta	Adherencia baja
No sabe leer ni escribir	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Sabe leer y escribir	1 (0.8%)	0 (0%)	1 (0.8%)	0 (0%)
Primaria	8 (6.1%)	1 (0.8%)	7 (5.3%)	2 (1.5%)
Secundaria	29 (22%)	8 (6.1%)	26 (19.7%)	11 (8.3%)
Bachillerato	42 (31.8%)	13 (9.8%)	33 (25%)	22 (16.7%)
licenciatura	23 (17.4%)	7 (5.3%)	24 (18.2%)	6 (4.5%)

Aquí se observa como aquellas participantes con nivel de estudio bachillerato representan el 31.80% (42) de autoeficacia alta, así como el 25% (33) de adherencia alta del total de la muestra, seguido de aquellas que cursaron únicamente hasta el nivel secundaria con un 19.70% (26) de adherencia alta y 22% (29) de autoeficacia alta.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

A través del estudio realizado pudimos identificar que el nivel de autoeficacia en mujeres que realizaron lactancia materna exclusiva durante 6 meses de las 132 participantes 103 (78%) presentaron niveles altos de autoeficacia y 29 (22%) presentaron un nivel bajo de autoeficacia, mientras que 91 participantes (68.9%) presentaron niveles altos de adherencia y 41 (31.1%) niveles bajos de adherencia. Lo cual nos indica que tanto ellas tuvieron confianza en sus capacidades para amamantar, así como el amamantamiento que llevaron a cabo era el adecuado, ya que como se menciona en el estudio hecho por Khatri D, Shrestha N 2019 Nepal. Es fundamental la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida también podemos encontrar en este estudio que el 98.3% de las encuestadas presentaron adherencia a la lactancia materna durante los primeros 6 meses [30]. Aquellos lactantes cuyas madres tienen una adherencia alta como en el estudio realizado por Roghair, Robert, USA 2024 se encontró que el 41% de las mujeres que presentaron adherencia y autoeficacia alta daban lactancia durante los 6 meses con el conocimiento pleno de los beneficios del calostro [31]. En las participantes que fueron encuestadas durante este estudio tenemos que el 78% reconoció cuales eran los beneficios de dar lactancia materna sin embargo en algunos otros estudios como el realizado por Chade, Ellen Schavarski, Paraná, Brasil 2024 se hace un análisis en donde las mujeres no reconocen los beneficios hasta el momento en que el lactante comienza a afinar el desarrollo psicomotor y que es donde la dieta y el desarrollo neurológico se correlacionan en un 27% [32].

Posteriormente y de acuerdo con la ocupación, se observó que con mayor frecuencia aquellas mujeres dedicadas al hogar 31.8% seguido de mujeres empleadas 27.3% tuvieron mayor adherencia y autoeficacia en contraste con un estudio realizado por Whitley, M.D.1,2 Ro, A. USA 2019 donde participantes trabajadoras mostraron satisfacción respecto a su lactancia y el trabajo en un 6.8% y mencionando que siempre y cuando en el área laboral existieran las condiciones necesarias para realizar lactancia materna esta podría llevarse a cabo sin ningún impedimento [33].

También se pudo identificar que un 30.3% de encuestadas tenían un estado civil de unión libre lo cual contrasta con un estudio realizado por Agnieszka Kardziejonek¹, Poland 2022. En donde se menciona que este tipo de estados civiles los hace más propensos y receptivos a los anuncios que promueven el uso de fórmulas lácteas [34].

Encontramos que un 78% y 8.3% de las participantes de 40 años fueron quienes presentaron mayor adherencia y autoeficacia respectivamente, ya que dicha población contaba con un nivel educativo más alto, pareja estable y mejor nivel socioeconómico lo cual concuerda con un estudio por Rocío Meza-Salcedo, Alan Pérez-Valverde, 2021 donde menciona que estos son factores favorables para llevar a cabo la lactancia materna exclusiva [35]. También a través de este estudio pudimos identificar a aquellas mujeres que tuvieron más de un embarazo, y si esto influía para que posteriormente tuvieran mayor o menor nivel de autoeficacia y adherencia alta, el grupo con mayor adherencia fue el que tuvo de 1 a 2 embarazos representando con un 50.8% del porcentaje total y el

grupo de 1 a 2 embarazos igualmente presento un 51.5% de adherencia alta, en contraste Sophia Lorraine McKenzie-Knight, Jamaica 2024 en un estudio descriptivo transversal en donde menciona que conforme el número de hijos aumenta debería ser proporcional al aumento en confianza y mejoría en técnicas de lactancia materna es decir aumentarse la adherencia y autoeficacia [36].

Ulfa, Yunefit; Maruyama, Japón, 2023 realizaron un estudio en el cual se revelo que aquellas mujeres que habían tenido parto vaginal tenían tasas más altas de lactancia materna eficaz que aquellas que habían sido sometidas a cesáreas, sin embargo, por el contrario, en este estudio se reflejó que un 42% del porcentaje total que tuvieron cesárea presentaron adherencia alta y un 50% del porcentaje total presentaron autoeficacia alta [37].

El conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses aquellas mujeres que tuvieron adherencia y autoeficacia altas mencionaron este tipo de información se les proporciono de forma simple y que sin importar el nivel de estudios todas pudieran comprender con facilidad Babiszewska-Aksamit, Magdalena, Ucrania 2024 concuerda con un estudio observacional en donde mencionan que si no hay una educación en la cual el área de salud reporte los beneficios de la lactancia materna exclusiva que no sean notorios a la vista será más difícil que ellas los perciban [38]. Sin embargo en el estudio encontramos que en la unidad de medicina familiar 75 contamos con 68.9% de participantes que tienen adherencia alta así como 78% de autoeficacia alta Megan K. Oggero; Cathy L. Rozmus, E.U, 2024 menciona que los niveles elevado de autoeficacia se deben a la educación prenatal sobre la lactancia materna lo cual brinda una oportunidad para mejorar la autoeficacia de la lactancia materna entre las mujeres embarazadas y para establecer sus habilidades de afrontamiento en caso de que surjan problemas o dificultades futuras [39]. Es importante entender como todos los factores sociodemográficos interactúan entre sí para que se pueda realizar una lactancia materna eficaz ya que en contraste con nuestro estudio Yas, Atefeh; Karim, Iran, 2024 encontraron que las madres adolescentes también cuentan con diversas herramientas y oportunidades para amamantar con éxito por lo que habría que extender el estudio a esta población [40].

Conclusión

En este estudio se tenía la finalidad de saber si existía una asociación entre la adherencia y autoeficacia en la lactancia materna exclusiva sin embargo no hay asociación estadística encontrando una $P = 0.210$ confirmándose la hipótesis nula, En otros estudios hemos visto que la adherencia y autoeficacia deben coexistir en una misma persona para que se lleve a cabo una lactancia materna eficaz, sin embargo, esta tendencia en nuestro estudio no se vio reflejada. Sin embargo y aunque la mayoría de las participantes dedicadas al hogar presentaron altos niveles de adherencia y autoeficacia no hay que dejar de lado que pueden presentar diversos factores que afecten una lactancia eficaz ya que la estabilidad y apoyo familiar son también piezas fundamentales. La lactancia materna exclusiva es y será siempre una pieza fundamental para el adecuado crecimiento de los infantes, así como un factor protector a corto, mediano y largo plazo para las mujeres que la lleven a cabo. Finalmente, en el estudio encontramos que existen niveles altos de adherencia y autoeficacia como punto a favor, aunque no exista asociación.

REFERENCIAS

- [1] El INEGI es un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Al territorio AC de C y. DI de M en C, Recursos L, Población y economía L, De decisiones QPD a. C las C de NP y. A a. la T. Práctica de la lactancia materna en México. [Internet]. REALIDAD, DATOS Y ESPACIO REVISTA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 2019 Disponible en: <https://rde.inegi.org.mx/index.php/2019/04/23/practica-la-lactancia-materna-en-mexico-analisis-datos-la-encuesta-nacional-la-dinamica-demografica-enadid-2014-2/>

- [2] Campos AP, Vilar-Compte M, Hawkins SS. Association between breastfeeding and child stunting in Mexico. *Ann Glob Health* [Internet]. 2020;86(1):145. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5334/aogh.2836>
- [3] Pérez-Escamilla R. Breastfeeding and the obesity pandemic. *Am J Clin Nutr* [Internet]. 2023;118(1):1–2. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523488934> DOI: 10.1016/j.ajcnut.2023.04.035
- [4] Breastfeeding challenges: ACOG committee opinion, number 820. *Obstet Gynecol* [Internet]. 2021;137(2):e42–53. Disponible en: https://journals.lww.com/greenjournal/fulltext/2021/02000/breastfeeding_challenges__acog_committee_opinion,.46.aspx DOI: 10.1097/AOG.0000000000004253
- [5] Polic A, Eutsler KM, Patel SS. Breastfeeding and the patient's perspective. *Abdom Radiol (NY)* [Internet]. 2023;48(5):1629–36. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s00261-022-03791-z> DOI: 10.1007/s00261-022-03791-z
- [6] Eidelman AI. Individualized breastfeeding guidance for mothers. *Breastfeed Med* [Internet]. 2023;18(7):504–5. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1089/bfm.2023.29248.editorial> DOI: 10.1089/bfm.2023.29248.editorial
- [7] Çınar N, Suzan ÖK, Topal S, Pekşen S. Mothers' breastfeeding attitudes when lactation overlaps with a new pregnancy. *Malawi Med J* [Internet].;34(1):53–9. Disponible en: <https://www.ajol.info/index.php/mmj/article/view/223879> DOI: 10.4314/mmj.v34i1.10
- [8] Peven K, Purssell E, Taylor C, Bick D, Lopez VK. Breastfeeding support in low and middle-income countries: Secondary analysis of national survey data. *Midwifery* [Internet]. 2020;82(102601):102601. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026661381930292X> DOI: 10.1016/j.midw.2019.102601
- [9] Grubestic TH, Durbin KM. Geodemographies of breastfeeding support. *J Hum Lact* [Internet]. 2021;37(2):301–13. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/0890334420941416> DOI: 10.1177/0890334420941416
- [10] Smyth D, Hyde A. Discourses and critiques of breastfeeding and their implications for midwives and health professionals. *Nurs Inq* [Internet]. 2020;27(3). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/nin.12339> DOI: 10.1111/nin.12339
- [11] Normativo M. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en [Internet]. Org.mx. . Disponible en: <https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR37.pdf>
- [12] NOM-007-SSA2-2016, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio [Internet]. Org.mx. Disponible en: <https://www.cndh.org.mx/documento/nom-007-ssa2-2016-atencion-de-la-mujer-durante-el-embarazo-parto-y-puerperio-y-del-recien>
- [13] Shafaei FS, Mirghafourvand M, Havizari S. The effect of prenatal counseling on breastfeeding self-efficacy and frequency of breastfeeding problems in mothers with previous unsuccessful breastfeeding: a randomized controlled clinical trial. *BMC Womens Health* [Internet]. 2020;20(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12905-020-00947-1>
- [14] Wu W, Zhang J, Silva Zolezzi I, Fries LR, Zhao A. Factors influencing breastfeeding practices in China: A meta-aggregation of qualitative studies. *Matern Child Nutr* [Internet]. 2021;17(4). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/mcn.13251>
- [15] Petit M, Smart DA, Sattler V, Wood NK. Examination of factors that contribute to breastfeeding disparities and inequities for black women in the US. *J Nutr Educ Behav* [Internet]. 2021;53(11):977–86. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1499404621007776> DOI: 10.1016/j.jneb.2021.08.013
- [16] Cardoso E, Monfort A, Ferreira E, Nordeng H, Winterfeld U, Allegaert K, et al. Maternal drugs and breastfeeding: Risk assessment from pharmacokinetics to safety evidence - A contribution from the ConcePTION project. *Therapie* [Internet]. 2023;78(2):149–56. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040595723000252> DOI: 10.1016/j.therap.2023.01.008
- [17] Wang X, Tang K, Huang R, Yi S. COVID-19 vaccination status and associated factors among lactating women during the COVID-19 outbreak: a cross-sectional study in southern China. *BMJ Open* [Internet].;12(10):e062447. Disponible en: <https://bmjopen.bmj.com/content/12/10/e062447> DOI: 10.1136/bmjopen-2022-062447
- [18] Guía de práctica clínica lactancia materna madre con enfermedad tratada con medicamentos año 2013 Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/637GRR.pdf>
- [19] Breastfeeding challenges: ACOG committee opinion, number 820. *Obstet Gynecol* [Internet]. 2021 ,137(2):e42–53. Disponible en: https://journals.lww.com/greenjournal/fulltext/2021/02000/breastfeeding_challenges__acog_committee_opinion,.46.aspx DOI: 10.1097/AOG.0000000000004253
- [20] Tolppola O, Renko M, Sankilampi U, Kiviranta P, Hintikka L, Kuitunen I. Pacifier use and breastfeeding in term and preterm newborns—a systematic review and meta-analysis. *Eur J Pediatr* [Internet]. 2022;181(9):3421–8. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s00431-022-04559-9>
- [21] Gavine A, Shinwell SC, Buchanan P, Farre A, Wade A, Lynn F, et al. Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies. *Cochrane Libr* [Internet]. 2022; 2022(10). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36282618/> DOI: 10.1002/14651858.CD001141.pub6
- [22] Borona G, Gualdana G, Maga G, Del Bo E, Arrigoni C, Brigante L, et al. Breastfeeding Self-efficacy: A systematic review of psychometric properties using COSMIN. *J Hum Lact* [Internet]. 2023; Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/08903344231190624> DOI: 10.1177/08903344231190624

- [23] Jiramanee A, Driessnack M, Tilden E. Systematic review of self-report measures of maternal self-efficacy. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs* [Internet]. 2022;51(5):491–501. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0884217522000703> DOI: 10.1016/j.jogn.2022.05.003
- [24] Pezley L, Cares K, Duffecy J, Koenig MD, Maki P, Odoms-Young A, et al. Efficacy of behavioral interventions to improve maternal mental health and breastfeeding outcomes: a systematic review. *Int Breastfeed J* [Internet]. 2022;17(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s13006-022-00501-9>
- [25] Samdan G, Reinelt T, Kiel N, Mathes B, Pauen S. Maternal self-efficacy development from pregnancy to 3 months after birth. *Infant Ment Health J* [Internet]. 2022;43(6):864–77. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1002/imhj.22018>
- [26] Alencar AMV de, Sarni ROS. Self-efficacy in the practice of breastfeeding in adolescent puerperal women. *Rev Assoc Med Bras* [Internet]. 2023 ;69(2):341–5. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36888775> DOI: 10.1590/1806-9282.20220810
- [27] Borona G, Gualdana G, Maga G, Del Bo E, Arrigoni C, Brigante L, et al. Breastfeeding Self-efficacy: A systematic review of psychometric properties using COSMIN. *J Hum Lact* [Internet]. 2023; Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/08903344231190624>
- [28] Vista de Asociación entre la adherencia de las madres a la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de sus hijos, evaluados en tres centros de salud [Internet]. Gob.pe. Disponible en: <https://www.rem.hrlamb.gob.pe/index.php/REM/article/view/493/284>
- [29] Kardas P. From non-adherence to adherence: Can innovative solutions resolve a longstanding problem? *Eur J Intern Med* [Internet]. 2024 ;119:6–12. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2023.10.012>
- [30] Khatri D, Shrestha N. Exclusive breastfeeding for the first six months followed by complementary feeding along with breastfeeding is crucial for proper growth and development of a child. This study aims to determine the factors that influence the feeding practice of mothers ha. *jhas* [Internet]. Disponible en: <https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi::579fe6843dea4be2404ecb6e33280c20> DOI: 10.37107/jhas.27
- [31] Ebsco.com. Disponible en: <https://research.ebsco.com/c/df24kt/viewer/html/m6w4ouwpez> DOI 10.3390/nur16193251
- [32] Ebsco.com. Disponible en: <https://research.ebsco.com/c/df24kt/viewer/html/2bzjvxfbaz> DOI 10.3390/pediatric16030061
- [33] Ebsco.com. Disponible en: <https://research.ebsco.com/c/df24kt/search/details/t3ohtjq7mz?limiters=FT%3AY&q=jobs%20and%20breastfeeding> DOI 10.1002/ajim.22989
- [34] Ebsco.com. Disponible en: <https://research.ebsco.com/c/df24kt/viewer/pdf/srtz6h2qgb> DOI 10.21164/pomjilifesci.795
- [35] Researchgate.net. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/353255168_Beneficios_de_la_lactancia_materna. DOI: 10.15381/os.v24i3.20728
- [36] mc Kenzie-Knight SL, Pitter C, Udoudo DA. Relationship between age, education, parity, and knowledge related to exclusive breastfeeding with fathers' decisions about supporting breastfeeding practices. *Injpc* [Internet]. 2024; Available at: <https://journals.lnh.edu.pk/injpc/pdf/9d37177a-774b-4418-a49c-c97a491c8da5.pdf> DOI 10.37184/injpc.2707-3521.6.41
- [37] Ulfa Y, Maruyama N, Igarashi Y, Horiuchi S. Early initiation of breastfeeding up to six months among mothers after cesarean section or vaginal delivery: a scoping review. *Heliyon* [Internet]. 2023; 9(6):E16235. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405844023034424> DOI 10.1016/j.heliyon.2023.e16235
- [38] Babiszewska-Aksamit M, Bzikowska-Jura A, Kotlińska A, Aduła A, Chrobak A, Domosud J, et al. Good practices in breastfeeding counselling for Ukrainian refugee mothers to ensure the health and mental health benefits of breastfeeding: an observational study. *Arch Womens Ment Health* [Internet]. 2024; Available at: <http://dx.doi.org/10.1007/s00737-024-01538-8> DOI 10.1007/s00737-024-01538-x
- [39] Oggero MK, Rozmus CL, LoBiondo-Wood G. Effects of prenatal breastfeeding education on breastfeeding duration beyond 12 weeks: A systematic review. *Health Educ Behav* [Internet]. 2024;51(5):665–76. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/10901981231220668> DOI 10.1177/10901981231220668
- [40] Ebsco.com. Disponible en: <https://research.ebsco.com/c/df24kt/viewer/pdf/6xn2g2ns2f> DOI 10.18295/SQUMJ.12.2023.092

Correo de autor de correspondencia: celinasillz@hotmail.com